

DOI 10.24412/2686-7702-2023-3-6-17

Основные формы дискриминации иностранцев в Японии

А.Ю. Нагорнова, С.Ю. Нагорнова

Аннотация. В статье рассматривается проблема дискриминации иностранцев в Японии. Дискриминация иностранцев исторически обусловлена характерным для японцев этническим национализмом, проявления которого широко распространены и в настоящее время. Это подтверждается тем фактом, что Япония – одна из немногих развитых стран, в которых отсутствует национальное законодательство, запрещающее расовую дискриминацию. Иностранцы остаются на периферии общественной жизни в Японии, поскольку существующая политика не позволяет им совершить переход от временных мигрантов к признанному, интегрированному меньшинству. Такое недружелюбное отношение японцев к иностранцам не может быть приемлемо в контексте уровня социально-экономического развития Японии. Поэтому важно всеми способами привлекать внимание к проблеме расовой дискриминации и всячески противодействовать данному явлению. С этой целью было проведено исследование, направленное на выявление основных форм дискриминации иностранцев в Японии. Согласно результатам исследования, все опрошенные иностранцы в той или иной степени подвергались дискриминации в Японии. Самыми распространенными формами дискриминации иностранцев являются жилищная дискриминация, дискриминация в сфере трудоустройства и занятости, возрастная, этническая и расовая дискриминация. К конкретным примерам дискриминации иностранцев можно отнести заселение в плохое жилье, принуждение к работе в тяжёлых условиях труда, принуждение к изменению своей природной внешности. Вместе с тем иностранные респонденты практически не противостоят производимой в их отношении дискриминации, что сродни явлению обученной беспомощности. Иностранцы очень редко идут на конфликты в японском обществе, понимая бесполезность своих действий. Высокий уровень дискриминации иностранцев и более широкое, по сравнению с другими странами, распространение дискриминационного поведения позволяет утверждать, что в Японии на национальном и местном уровнях должны быть предприняты срочные меры по снижению форм и интенсивности данной дискриминации, в частности, как первоочередная мера, принят закон по защите прав иммигрантов, а также упрощён порядок легальной иммиграции в страну.

Ключевые слова: Япония, иностранцы в Японии, расовая дискриминация, ксенофобия, этнический национализм, дискриминация при найме жилья, половая дискриминация, дискриминация в сфере занятости, иммиграционная политика в Японии, минимизация иммиграции, нелегальные иммигранты, противодействие дискриминации.

Авторы:

Нагорнова Анна Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, Токийский русский образовательный центр «Глобус» (адрес: 1-34-1 4F Higashi Ikebukuro, Toshima-ku, 170-0013, Tokyo, Japan). E-mail: nagornova.ay@mail.ru

Нагорнова Софья Юрьевна, студент школы социальных и международных исследований, Университет Цукуба (адрес: 1 Chome-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki 305-8577, Japan). E-mail: s2218002@s.tsukuba.ac.jp

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Нагорнова А.Ю., Нагорнова С.Ю. Основные формы дискриминации иностранцев в Японии // Восточная Азия: факты и аналитика. 2023. № 3. С. 6–17. DOI: 10.24412/2686-7702-2023-3-6-17

Major forms of discrimination of foreigners in Japan

A.Yu. Nagornova, S.Yu. Nagornova

Abstract. This article deals with the problem of discrimination against foreigners in Japan. Discrimination against foreigners is historically conditioned by the ethnic nationalism characteristic of the Japanese, the manifestations of which are widespread nowadays. This is confirmed by the fact that Japan is one of the few developed countries without national legislation prohibiting racial discrimination. Foreigners remain on the margins of social life in Japan because existing policies do not allow them to make the transition from temporary migrants to a recognized, integrated minority. This unfriendly attitude of the Japanese toward foreigners cannot be acceptable in the context of Japan's level of socio-economic development. Therefore, it is important to draw attention to the problem of racial discrimination by all means and to counteract this phenomenon in every way possible. To this end, a study was conducted to identify the main forms of discrimination against foreigners in Japan. According to the study, all the foreigners surveyed had experienced discrimination to some degree or another in Japan. The most common forms of discrimination against foreigners include housing discrimination, employment discrimination, age discrimination, ethnic discrimination, and race discrimination. Specific examples of discrimination against foreigners include being placed in poor housing, being forced to work in harsh working conditions, and being forced to change their natural appearance. At the same time, foreign respondents are practically unable to resist discrimination against them, which is akin to the phenomenon of trained helplessness. Foreigners very rarely engage in conflicts in Japanese society, understanding the futility of their actions. The high level of discrimination against foreigners and the higher prevalence of discriminatory behavior compared to other countries suggests that urgent national and local measures should be taken in Japan to reduce the forms and intensity of this discrimination, in particular, as a matter of priority, a law to protect immigrants' rights and to simplify the procedure for legal immigration into the country.

Keywords: Japan, foreigners in Japan, racial discrimination, xenophobia, ethnic nationalism, housing discrimination, gender discrimination, employment discrimination, immigration policy in Japan, immigration minimization, illegal immigrants, countering discrimination.

Authors:

Nagornova Anna Yu., PhD (Pedagogy), Associate Professor, Tokyo Russian Educational Center “Globus” (address: 1-34-1 4F Higashi Ikebukuro, Toshima-ku, 170-0013, Tokyo, Japan). E-mail: nagornova.ay@mail.ru

Nagornova Sofia Yu., the student School of Social and International Studies, University of Tsukuba (address: 1 Chome-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki 305-8577, Japan). E-mail: s2218002@s.tsukuba.ac.jp

Conflict of interests. The authors declare the absence of the conflict of interests.

For citation: Nagornova A.Yu., Nagornova S.Yu. (2023). Osnovnyye formy diskriminatsii inostrantsev v Yaponii [Major forms of discrimination of foreigners in Japan]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 2023, 3: 6–17. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2023-3-6-17

Введение

В Японии зарегистрировано около 2 млн иностранцев, однако Япония является одной из немногих развитых стран, в которых отсутствует национальное законодательство, запрещающее расовую дискриминацию. Значительная часть японского населения придерживается этнического национализма, который представляет собой идеологию, направленную на развитие этнически исключительной и однородной нации. С этим связано большое количество случаев дискриминации иностранцев и разнообразные формы её проявления. Повсеместными формами дискриминации иностранцев являются жилищная дискриминация и дискриминация при найме жилья. Такое недружелюбное отношение японцев к иностранцам не может быть приемлемо в контексте современного уровня социально-экономического развития Японии. Поэтому важно всеми способами привлекать внимание к проблеме расовой дискриминации и всячески противодействовать данному явлению.

Цель исследования – выявить наличие и основные формы дискриминации иностранцев в Японии. Задачи и этапы исследования:

- изучить литературные источники по проблеме дискриминации иностранцев в Японии;
- разработать анкету по выявлению основных форм дискриминации иностранцев в Японии;
- провести анкетирование респондентов и проанализировать результаты качественного исследования;
- сделать выводы по результатам работы.

Литературный обзор

Doudou D. [Doudou 2006] указывает, что в Японии присутствует дискриминация иностранцев, затрагивающая различные группы меньшинств, включая меньшинства, происходящие из кастовой принадлежности. Расовая дискриминация и ксенофобия в Японии затрагивает три группы дискриминируемых: национальные меньшинства – народ айну и народ Окинавы; потомки японских мигрантов – корейцы и китайцы; иностранцы и мигранты из других азиатских стран и остального мира. Проявления такой дискриминации носят прежде всего социально-экономический характер. Все опросы показывают, что меньшинства живут в условиях маргинализации в доступе к образованию, занятости, здравоохранению, жилью и т.д.

Наиболее дискриминируемыми в японском обществе, как указывают Fukuoka Y. и Tsujiyama Y. [Fukuoka and Tsujiyama 2011], являются этнические меньшинства, в том числе айны, коренные жители Хоккайдо на севере Японии, и более миллиона этнических корейцев, привезённых в Японию в колониальный период.

Doudou D. [Doudou 2006] отмечает, что в Японии отсутствует национальное законодательство, запрещающее расовую дискриминацию и предоставляющее средства судебной защиты для жертвы. Это приводит к противоправным действиям в отношении иностранцев и открытому их буллингу. Так Park S. [Park 2017] пишет, что с 2009 г.

ультраправые группы в Японии, особенно Дзайтокукай (яп. 在特會¹), распространяют расизм в Интернете и нападают на людей на улицах. В 2013 г. они начали демонстрации в крупных городах.

Shikha Silliman Bhattacharjee [Shikha 2014] считает, что такое отношение японцев к иностранным мигрантам выглядит более чем необдуманным, поскольку в Японии, начиная с 2005 г., наблюдается неуклонное снижение численности населения в сочетании с низким уровнем рождаемости в стране, что привело к нехватке рабочей силы в промышленности, особенно в сельском хозяйстве, рыболовстве и мелкой обрабатывающей промышленности. Однако, правительство Японии отказывается принимать правовые программы длительной профессиональной миграции (на срок более одного года). Одобрение получили только программы временной миграции, разработанные для того, чтобы позволить трудящимся-мигрантам проживать и работать в стране без предоставления постоянного права на проживание. После окончания срока работы, мигрант обязан покинуть территорию Японии в двухнедельный срок. Помимо этого, трудящиеся-мигранты, заполняющие вакансии в низкоквалифицированных секторах, особенно уязвимы в контексте нарушения прав человека. Так, часто их рабочий день ограничен в часах (до 28 рабочих часов в неделю), а их компенсация ограничена расходами на проезд и проживание, и они не защищены японским трудовым законодательством (в частности, не получают страховые выплаты по случаю потери работы).

Проблема расовой дискриминации остро стоит как во многих регионах Японии, так и в столице Японии – Токио. Nagy S. [Nagy 2012] описывает основные проблемы интеграции иностранцев в токийском мегаполисе. Автор делает вывод, что иностранцы остаются и будут дальше оставаться на периферии общественной жизни в Японии, поскольку существующая политика не создает моста, позволяющего мигрантам совершить переход от временных мигрантов к признанному, интегрированному меньшинству.

Активисты, политики и учёные, обеспокоенные растущим расизмом, периодически организуют протестные движения и требуют принятия нового законодательства по преступлениям на почве разжигания ненависти. Однако из-за того, что проблема в целом формулируется касательно прав и статуса иностранцев в Японии, власти недооценивают серьёзность ситуации и её исторический генезис. Park S. считает, что продолжая использовать термин «ксенофобия», мы упрощаем проблему, предполагая, что она касается только групп меньшинств, временно проживающих в Японии [Park 2017].

Японцы придерживаются этнического национализма, который, по мнению Morita L. [Morita 2015], является идеологией, направленной на развитие этнически исключительной и однородной нации. Одним из проявлений этнического национализма является вера в то, что Япония является или должна быть моноэтническим обществом. Этнический национализм проявляется в исключительном отношении или мнении японцев. В контексте иностранцев, живущих в Японии, исключительное отношение или мнение японцев часто выливается в настойчивое требование, чтобы иностранцы поступали по-японски. Такое недружелюбное поведение в отношении иностранцев затрагивает многие сферы жизнедеятельности, в том числе дискриминацию в отношении иностранцев при найме

¹ Полное название организации: 在日特権を許さない市民の会, *Дзайнити токкэн-о юрусанай симин-но кай* – «Японская группа граждан против привилегий резидента».

жилья. Так, большое количество агентов по недвижимости отказываются сдавать недвижимость в аренду иностранцам.

Willis D.B. и Murphy-Shigematsu S. [Willis and Murphy-Shigematsu 2008] проводят критический анализ того, что значит быть другим (иностранцем) в Японии, рассматривая этот вопрос в контексте расы, пола и идентичности. Авторы подчёркивают, что есть чёткие различия между представлениями иностранцев и представлениями японцев, которые характеризуются стереотипностью и регламентированностью.

Zhang T. [Zhang 2022] в своём исследовании описывает результаты опроса китайских иностранных студентов в Японии. Респонденты подробно объясняют те причины, которые вынуждают японцев их дискриминировать. Парадокс исследования в том, что большинство опрошенных в итоге соглашается с разумностью данной дискриминации. Мы можем прийти к выводу о социальной обученной беспомощности студентов, которые так привыкли ощущать себя жертвами в японском обществе, что сами добровольно играют эту роль.

Morita L. [Morita 2015] подробно рассматривает языковые трудности сосуществования японцев и иностранцев в Японии. Особенно большие сложности испытывают иностранцы, не владеющие или плохо владеющие японским языком, в сферах жилья и медицинского обслуживания. Агенты по недвижимости часто отказываются сдавать иностранцам жилье, так как те не понимают японский язык или не знают японской культуры. В свою очередь большинство японцев отказывается сдавать иностранцам жильё независимо от фактического знания иностранцами японского языка или культуры. Нередки случаи отказа в медицинской помощи иностранцам, не говорящим на японском языке.

Вопрос дискриминации иностранцев по расовому признаку можно рассмотреть на примере дискриминации бразильских иммигрантов в Японии. Takenoshita H. [Takenoshita 2013] в своём исследовании указывает, что жёстко регулируемый рынок труда в Японии препятствует усилиям бразильских иммигрантов получить доступ к «хорошим» рабочим местам со стабильными перспективами трудоустройства, независимо от уровня человеческого и социального капитала, которым обладают отдельные иммигранты.

На протяжении как минимум двух последних десятилетий в Японии обсуждается вопрос включения иммигрантов в принимающее общество в первую очередь как иностранцев, а не как граждан Японии с полными правами гражданства. В частности, официальное признание категории «иностранец» способствовало её дальнейшей институционализации в качестве основной цели иммиграционной политики. Однако, это только закрепило различие между японцами и иностранцами и усилило доминирующую этнокультурную концепцию японской государственности [Kashiwazaki 2013]. Yamamoto B.A. [Yamamoto 2012] в своей работе показывает, что в последние годы ужесточилось отношение к незарегистрированным мигрантам в Японии и значительно усилился централизованный контроль над всеми иностранными жителями.

Как указывает в своём эссе Tagumoto H. [Tagumoto 2020], до конца 1980-х гг. Япония отвергала идею иммигрантов, но впоследствии в условиях экономического роста 1990-х гг. перешла к привлечению квалифицированных рабочих, особенно специалистов и технических работников, и изменила ограничения, исключив неквалифицированных рабочих. Правительство опубликовало свой шестой Основной план занятости в 1988 г., предлагая найм квалифицированных рабочих, и пересмотрело Закон об иммиграционном контроле и признании беженцев (ICRRA) в 1990 г. Однако Министерство юстиции Японии

одновременно и планомерно проводило ограничительную политику. Пересмотренный ICRRRA создал исключения для некоторых неквалифицированных иммигрантов, таких как Nikkeijin (японские потомки), Shugakusei (изучающие японский язык) и Kenshusei (стажеры компании), в дополнение к высококвалифицированным иммигрантам.

Следует отметить, что в Японии традиционно совершается большое количество преступлений в отношении трудовых мигрантов. Например, в 2007 г. шесть вьетнамских женщин в возрасте от 20 лет, принятых Ассоциацией обмена технологиями Toyota и отправленных к субподрядчику третьего уровня, где они работали в производстве деталей автомобильных сидений, подали в суд на субподрядчика за удержание заработной платы, принуждение их к сексуальным действиям и препятствие их побегу путём мошенничества, конфискации их паспортов и банковских книжек². В 2008 г. три китайки подали иск о возмещении ущерба против двух ферм, где вместо того, чтобы пройти обещанное обучение по выращиванию томатов, у них конфисковали паспорта и заставили собирать клубнику, работать сверхурочно без перерывов и даже отправляли на работу на другие фермы³.

Shipper A.W. [Shipper 2005] подчёркивает, что в Японии часты случаи жестокого обращения в следственных органах с нелегально находящимися на территории страны иностранцами. Нелегалы фактически лишены всех основных прав и являются скорее жертвами системы, а не преступниками.

Miyazaki R. [Miyazaki 2019] пишет, что само понятие трудовой миграции вошло в обиход коренного японского населения только в начале XX века, что обуславливает косность в решении проблем иностранного населения Японии. Для сравнения, в Западной Европе иностранные работники в семьях горожан среднего класса были широко распространены ещё со времен Средневековья.

Подчеркнём, что по сравнению с другими развитыми странами доля граждан иностранного происхождения в Японии остаётся самой низкой, составляя на конец 2019 г. 2 121 831 человек, а их доля в общей численности населения составила 1,67 %. Так, в Великобритании трудовые мигранты ещё в 2016 г. составляли десятую часть населения страны, а в Германии по данным на начало 2023 г. к мигрантам относится 18,4 % населения. Повсеместно в развитых странах приняты законы, закрепляющие статус и права мигрантов. Например: Закон о пребывании иностранцев, Положение о найме иностранных граждан в Германии; Закон об иностранцах в Испании; закон «О регулировании иммиграции, пребывания иностранцев во Франции и натурализации» и др.

Мы видим, что на сегодняшний день Япония отдаёт предпочтение ограниченной иммиграции и медленно открывает свою национальную границу. Очевидно, что потребуется время, прежде чем японцы и иммигранты смогут сосуществовать на равных, но есть некоторые признаки того, что присутствие и заселение вновь прибывших в Японию может привести к изменениям в японском обществе [Komaï 2000]. Иммигранты, таким образом, превращаются в нечто большее, чем просто источник рабочей силы для японского общества.

² Foreign Female Interns to Sue Toyota Subcontractor // *Japan Times*. Mar. 9, 2007. URL: <http://www.japantimes.co.jp/news/2007/03/09/national/foreign-female-interns-to-sue-toyota-subcontractor/> (дата обращения: 15.07.2023).

³ Trainee Trio File Suit Against Kunamoto Farms, Agencies // *Japan Times*. Apr. 10, 2008. URL: <http://www.japantimes.co.jp/news/2008/04/10/national/trainee-trio-file-suit-against-kunamoto-farms-agencies/> (дата обращения: 15.07.2023).

Методология

Методология была основана на качественном исследовании. Для сбора данных было проведено анкетирование. Анкета для опроса состояла из закрытых и открытых вопросов.

Исследование включало обзор литературы и анкетирование респондентов по вопросам дискриминации иностранцев в Японии. Участниками опроса были мужчины и женщины в возрасте от 16 до 47 лет различных национальностей, как постоянно проживающие в Японии, так и приехавшие на определённый срок (например, с целью учёбы или работы).

Гипотеза исследования: абсолютно все иностранцы, как постоянно проживающие в Японии, так и приехавшие на определённый срок, в той или иной мере подвергаются дискриминации со стороны коренного японского населения.

Теоретическая основа исследования основана на теориях социальной дискриминации, феноменах расовой дискриминации и ксенофобии монорасы. Doudou D. [Doudou 2006], Fukuoka Y. и Tsujiyama Y. [Fukuoka and Tsujiyama 2011] рассмотрели основные категории дискриминируемых в Японии иностранцев. Nagy S. [Nagy 2012] и Park S. [Park 2017] описали основные проблемы иностранцев, в частности, дискриминацию при найме жилья [Morita], при найме на работу [Willis and Murphy-Shigematsu 2008] и др. Tarumoto H. [Tarumoto 2020] проанализировал иммиграционную политику в Японии и сделал вывод о традиционно преобладающей тенденции минимизировать количество иностранцев в стране. Yamamoto B.A. [Yamamoto 2012] и Shipper A.W. [Shipper 2005] указывают на ужесточение иммиграционной политики за последние несколько лет, что негативно сказывается на иностранцах, постоянно или временно проживающих в Японии. Поэтому наше исследование направлено на привлечение более пристального внимания к данной проблеме, что должно способствовать нахождению путей решения проблемы дискриминации иностранцев со стороны японцев.

Исследование

Анкетирование проводилось в г. Токио осенью 2022 г. среди учеников старшей международной школы района Нэрима и иностранных сотрудников АИСТ (англ. The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, AIST; яп. 国立研究開発法人産業技術総合研究所 (産総研)). В опросе приняли участие 50 респондентов (29 мужчин и 21 женщина), приехавших в Японию из различных стран (Китай, Непал, Филиппины, Мьянма, Казахстан, Уругвай, Италия, Шри-Ланка). Возраст опрошенных – от 16 до 47 лет. Основная занятость – студенты старшей школы и студенты университета (32 человека) и работающие в государственной компании (18 человек). Респонденты проживали в Японии от 2 месяцев и до 12 лет. Анкеты раздавали опрошенным лично или отправляли по электронной почте.

Респондентам было предложено высказать своё мнение по вопросу дискриминации иностранцев в Японии, ответив на следующие вопросы:

- 1 – Национальность
- 2 – Пол
- 3 – Возраст
- 4 – Работа (студентка, рабочий, домохозяйка, пенсионер)
- 5 – Как долго вы жили в Японии?

1 – По вашему мнению, подвергались ли вы когда-либо дискриминации в Японии?
(Пожалуйста, выберите только один ответ.)

- Да
- Нет

2 – Какие формы дискриминации иностранцев вы ощущали в отношении себя?
(Пожалуйста, выберите один или несколько ответов. Пожалуйста, не выбирайте ответы, если вы выбрали «Нет» в первом вопросе.)

1) Юридическая дискриминация (нарушение законов, в том числе нарушение иммиграционного законодательства).

2) Дискриминация по половому признаку (в том числе негативное отношение к вам как к члену сообщества ЛГБТК+).

3) Возрастная дискриминация, этническая или расовая дискриминация.

4) Дискриминация по религиозным убеждениям.

5) Дискриминация в сфере трудоустройства (в том числе, отказ в приёме на работу в пользу коренного населения при наличии более высокой квалификации и др.) и занятости (в том числе, неравные условия труда для иностранцев и японцев и др.).

6) Жилищная дискриминация.

3 – Пытались ли вы когда-нибудь сделать что-то, чтобы остановить дискриминацию в отношении вас? (Пожалуйста, выберите только один ответ.)

1) Да. (Пожалуйста, объясните свою реакцию).

2) Нет. Потому что это не моя страна и я ничего не могу сделать.

3) Нет. Потому что я не чувствую дискриминацию в отношении себя.

4 – Считаете ли вы, что уровень дискриминации в Японии выше, чем в других странах?
(Пожалуйста, выберите только один ответ.)

1) Да

2) Нет

3) Не знаю.

5 – Что нужно предпринять, чтобы снизить уровень дискриминации в Японии?
(Пожалуйста, выберите один или несколько ответов.)

1) Правительству Японии следует улучшить миграционную политику, в том числе упростить процесс получения визы.

2) Просвещение японцев с помощью средств массовой информации, включая Интернет, телевидение, газеты и т.д. (например, больше передач о жизни в других странах, доступное обучение иностранным языкам для японцев и т. д.).

3) Привлечение большего числа иностранцев для работы и учёбы в Японии.

4) Наказание виновных в дискриминации иностранцев, в том числе их уголовное преследование.

5) Пожалуйста, напишите свой вариант ответа, если он у вас есть.

Обсуждение

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что все опрошенные иностранцы (100 %) в той или иной степени подвергались дискриминации в Японии.

Основными формами дискриминации для респондентов являлись:

- жилищная дискриминация (88 % опрошенных);
- дискриминация в сфере трудоустройства и занятости (82 % опрошенных);
- половая дискриминация (42 % или все женщины, участвовавшие в опросе), дискриминации сообщества ЛГБТК+ респондентами отмечено не было;
- возрастная, этническая, расовая дискриминация (74 % опрошенных).

Юридической дискриминации и религиозной не подвергался никто из респондентов.

К сожалению, только 6 % иностранных респондентов пытались противостоять производимой в их отношении дискриминации.

68 % опрошенных считают, что уровень дискриминации в Японии выше, чем в других странах, 6 % – затрудняются с ответом, «нет» ответили – 26 %.

Практически все респонденты (98 % опрошенных) указали, что для снижения уровня дискриминации правительству Японии следует улучшить миграционную политику. Также необходимо в обязательном порядке осуществлять наказание виновных в дискриминации иностранцев (100 % опрошенных). Немаловажным для снижения уровня дискриминации иностранцев является привлечение большего числа иностранцев для работы и учёбы в Японии (66 % опрошенных) и просвещение японцев с помощью средств массовой информации, включая Интернет, телевидение, газеты и т.д. (92 % опрошенных).

Жилищная дискриминация. Агентства по найму жилья почти повсеместно дискриминируют иностранцев. Часто с иностранцев требуют более высокую плату за жильё и предоставляют им старые (холодные, аварийные) дома и квартиры, а также помещения, имеющие неудобное расположение (например, рядом с линией метро; комнаты без окон или с окном, выходящим на очень близко расположенную стену другого дома). При сдаче жилья с приехавших в страну иностранцев требуют «местного» гаранта, который бы покрыл все расходы съёмщика в случае неуплаты. Часто агенты по найму жилья напрямую заявляют иностранцам, что понравившееся жильё не может быть сдано им внаём, так как они – не японцы, или непосредственно при клиенте звонят владельцу жилья и озвучивают нежелание японца пускать в квартиру или дом иностранца. При этом в Японии произвол агентств по найму жилья никак не ограничивается на законодательном уровне, и иностранцы постоянно испытывают унижения и неудобства по этому поводу.

Дискриминация в сфере трудоустройства и занятости. Трудоустройство иностранца в Японии сопряжено со многими трудностями. Часто к иностранцу при найме предъявляют повышенные требования (например, более высокие квалификационные характеристики; знание нескольких языков и др.), чем к японцам. Трудоустройство иностранца зачастую возможно лишь на условиях короткого контракта (на 1–3 года), иностранцу практически невозможно получить постоянный трудовой контракт. Также заработная плата у иностранцев часто бывает ниже, чем у японцев за счёт невыплаты необязательных надбавок, премий, 13 и 14 зарплат. Также иностранцев берут на тяжёлые работы (например, многочасовые конвейеры по приготовлению *о-бэнто*; работа в поле в очень жаркие и влажные летние месяцы и др.) и вредные работы (ремонтно-покрасочные работы, работа на большой высоте в любую погоду и др.).

Половая дискриминация. Многие женщины-иностранки подвергаются дискриминации в Японии. Им сложнее найти работу, у них более низкая оплата труда и они вынуждены (по словам респондентов) «работать намного больше, чем японцы, а денег получать

меньше»). Часто женщин иностранного происхождения работодатели заставляют перекрашивать волосы в чёрный цвет (нередко это требование относится к женщинам с русыми и рыжими волосами), чтобы не раздражать клиентов, одеваться в одежду другого стиля («выглядеть как японские женщины»), одевать «приличные» туфли без каблуков, а во время пандемии коронавируса появилось требование – носить защитную маску только белого цвета. Часто к женщинам-иностранкам предъявляются просто непонятные требования – «ты не так стоишь», «ты не так смотришь», «ты – не японка».

Возрастная, этническая, расовая дискриминация. Многие студенты старших школ отметили, что часто испытывают дискриминацию по данным критериям. Например, в школах к ним почти всегда относятся пренебрежительно, называют по имени и никогда не упоминают их фамилию, как у других японских учеников. Одна из учениц токийской интернациональной муниципальной старшей школы описала в анкете случаи обращения учителя английского языка к ученикам-иностранцам не по имени, не по фамилии, а по индивидуальным номерам. Студент-китаец также описал случай, когда учитель прямо на занятии рассказал всему классу обидный анекдот о китайцах. По словам студента, он испытал сильную обиду, но побоялся высказать своё мнение.

Студент старшей школы из Европы рассказывал, что, когда он оканчивал среднюю школу, директор отказался ему выдавать направление с оценками для поступления в старшую школу. Своё решение директор мотивировал тем, что студент не смог вслух в кабинете директора прочитать японскую художественную книгу.

Один из иностранцев, приехавший в Японию с семьёй, описал случай, как его детям работник общественного парка запретил играть в мяч, говоря, что это является очень опасным и для таких игр есть специально отведённые площадки. Возмущение иностранного работника вызвал тот факт, что в парке находилось ещё несколько японских семей с детьми, которые играли в такие же подвижные игры с мячом и им никто не делал замечаний.

Несколько респондентов описывали случаи отказа им в медицинской помощи, даже тогда, когда они владели японским языком на высоком уровне. Иностранцам отказывали даже в вызове скорой помощи при экстренном обращении, бросая трубку и делая вид, что не понимают их японского языка.

Противодействие дискриминации. Согласно исследованию Zhang T. [Zhang 2022], противодействие дискриминации иностранцев в Японии сходно явлению обученной беспомощности. Другими словами, иностранцы очень редко идут на конфликты в японском обществе, понимая бесполезность своих действий. Это не может не вызывать удивления, поскольку у коренного населения практически развязаны руки в отношении иностранцев, ведь в Японии отсутствует национальное законодательство, запрещающее расовую дискриминацию. Поэтому иностранца можно поселить в третьесортное жильё, вынудить работать в более тяжёлых условиях труда, принудить менять свою природную внешность и т.д.

Однако отдельные случаи противодействия дискриминации всё же были описаны респондентами. В частности, в случае со студентом, которому директор школы отказался выдавать направление с оценками для поступления в старшую школу, за сына вступились родители и обратились с заявлением в муниципальный отдел образования. После жалобы и её рассмотрения студент направление получил и благополучно поступил в старшую школу.

Выводы

Высокий уровень дискриминации иностранцев в Японии и более широкое, по сравнению с другими странами, распространение дискриминационного поведения позволяет утверждать, что в Японии на национальном и местном уровнях должны быть предприняты срочные меры по снижению форм и интенсивности данной дискриминации, в частности:

– правительством Японии на национальном уровне должны быть приняты законы по защите прав иммигрантов, а также упрощён порядок легальной иммиграции в страну и получение вида на жительство;

– необходимо в обязательном порядке осуществлять наказание виновных в дискриминации иностранцев; должны быть пересмотрены карательные меры в отношении нелегальных иммигрантов и усилен контроль лиц, осуществляющих правовой и полицейский надзор;

– важно на правительственном уровне привлекать для работы и учёбы в Японии больше иностранных граждан, укрепляя толерантное отношение и уважение их прав и свобод. Это позволит японскому обществу не замыкаться в своей национальной идентичности, а приобщаться к многообразию рас, этносов и культур, обогащая и развивая свою уникальную культуру;

– целесообразно проводить последовательную просветительскую деятельность с помощью средств массовой информации, включая Интернет, телевидение, газеты и т.д. (например, больше передач о жизни в других странах, доступное обучение иностранным языкам для японцев и т.д.), усиливать культурный обмен между странами, поощрять международные спортивные состязания, фестивали, производить активный научный обмен на уровне учреждений среднего и высшего образования.

Важно отметить, что только последовательное соблюдение всех этих условий позволит уменьшить проявления дискриминации в отношении иностранцев в Японии и сделать страну поистине гостеприимной и толерантной.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК / REFERENCES

- Doudou D. (2006). (United Nations High Commissioner for Human Rights). *Racism, racial discrimination, xenophobia, and all forms of discrimination*. URL: https://scholar.google.com/scholar_lookup?author=D.+Doudou&publication_year=2006&journal=Racism%2C+racial+discrimination%2C+xenophobia%2C+and+all+forms+of+discrimination (accessed: 15 July, 2023).
- Fukuoka Y., Tsujiyama Y. (2011). Young Koreans against ethnic discrimination in Japan: A case study of a grassroots and networking-style movement (Mintoren). In: *East Asian social movements*, pp. 113–136. Springer, New York, NY. DOI: 10.1007/978-0-387-09626-1_6
- Kashiwazaki C. (2013). Incorporating immigrants as foreigners: multicultural politics in Japan. *Citizenship studies*, 17(1): 31–47. DOI: 10.1080/13621025.2013.764216
- Komai H. (2000). Immigrants in Japan. *Asian and Pacific Migration Journal*, 9(3): 311–326. DOI: 10.1177/01171968000900305
- Miyazaki R. (2019). Migrant care workers and care-migration policies: a comparison between Italy and Japan. *Asia Europe Journal*, pp. 17: 161–177. DOI: 10.1007/s10308-018-0528-3
- Morita L. (2015). *Some Manifestations of Japanese Exclusionism*. SAGE Open, 5(3). DOI: 10.1177/2158244015600036

- Morita L. (2016). Language difficulties in kyosei ('living together') of Japanese and foreigners. *Studies in Asian Social Science*, 3(1): 1–9. DOI: 10.5430/sass.v3n1p1
- Nagy S. (2012). From temporary migrant to integrated resident: Local government approaches to migrant integration in the Tokyo metropolis. *The German Journal on Contemporary Asia*: 115–136. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2126898 (accessed: 15 July, 2023).
- Park S. (2017). Inventing aliens: immigration control, 'xenophobia' and racism in Japan. *Race & Class*, 58(3): 64–80. DOI: 10.1177/0306396816657719
- S. Silliman Bhattacharjee (2014). Legal Protection for Migrant Trainees in Japan. *Using International Standards to Evaluate Shifts in Japanese Immigration Policy*. 35 J. Int'l L. 1149. URL: <http://scholarship.law.upenn.edu/jil/vol35/iss4/10> (accessed: 15 July, 2023).
- Shipper A.W. (2005). Criminals or Victims? The Politics of Illegal Foreigners in Japan. *Journal of Japanese Studies*, 31(2): 299–327. URL: <http://www.jstor.org/stable/25064570> (accessed: 15 July, 2023).
- Takenoshita H. (2013). Labour market flexibilisation and the disadvantages of immigrant employment: Japanese-Brazilian immigrants in Japan. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 39(7): 1177–1195. DOI: 10.1080/1369183X.2013.778140
- Tarumoto Hideki (2020). (The Wiley Blackwell Companion to Race, Ethnicity, and Nationalism, First Edition. Edited by John Stone, Rutledge Dennis, Polly Rizova, and Xiaoshuo Hou). (John Wiley & Sons Ltd. Published 2020 by John Wiley & Sons Ltd). *Immigrant Acceptance in an Ethnic Country: The Foreign Labor Policies of Japan*: 379–401. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119430452> (accessed: 15 July, 2023).
- Yamamoto B.A. (2012). From structured invisibility to visibility: is Japan really going to accept multiethnic, multicultural identities? *Identities*, 19(4): 428–439. DOI: 10.1080/1070289X.2012.717895
- Willis D.B. and Murphy-Shigematsu S. (eds.) (2008). *Transcultural Japan*. London, UK: Routledge. URL: [https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Transcultural+Japan%3A+At+the+borderlands+of+ra ce%2C+gender%2C+and+identity&author=D.+B.+Willis&author=S.+Murphy-Shigematsu&publication_year=2008](https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Transcultural+Japan%3A+At+the+borderlands+of+race%2C+gender%2C+and+identity&author=D.+B.+Willis&author=S.+Murphy-Shigematsu&publication_year=2008) (accessed: 15 July, 2023).
- Zhang T. (2022). Accounting for discrimination through categorization work: An examination of the target-of-discrimination group members' practices. *Discourse & Society*, 33(2): 264–286. DOI: 10.1177/09579265221088161

Поступила в редакцию: 16.07.2023
Принята к публикации: 23.07.2023

Received: 16 July 2023
Accepted: 23 July 2023